

HERRAMIENTA:

Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER)

Tiempo efectivo estimado

El tiempo necesario que los agricultores y agricultoras determinen. Para su conformación se requieren aproximadamente 6 meses, y para su ejecución, los años que consideren los participantes.

Objetivos

1. Integrar a grupos de agricultores y sus familias que participan en reuniones y sesiones, para el aprendizaje experimental de doble vía.
2. Programar actividades propias de la localidad, con el fin de determinar las necesidades de los agricultores y las familias rurales.
3. Desarrollar nuevas destrezas y habilidades que permitan la aplicación de nuevas prácticas que se integren al trabajo diario, su sistema de producción y de vida.
4. Implementar mecanismos de mitigación de los efectos y problemáticas de la comunidad.

Perfil del público meta

Esta herramienta metodológica está dirigida, principalmente, para los productores y productoras de las comunidades; en ella se pueden incorporar a diversos actores como pequeños empresarios de la zona, mujeres, jóvenes, organizaciones, etc. La cantidad varía dependiendo de los grupos que quieran organizarse como un CADER. El ideal va entre los rangos de 30-45 personas.

Perfil del equipo de facilitación

El promotor debe ser un agricultor, líder de la comunidad, con deseos de apoyar un proceso de desarrollo rural. El promotor lo escoge el grupo de agricultores y agricultoras que trabaja y vive en la misma comunidad, no es asalariado y sirve de contacto para las diferentes acciones de instituciones y organizaciones que tienen injerencia en el territorio.

Metodología

Paso 1

Se necesita, por lo menos, contar con un promotor, elegido por los comunitarios, quien guía el proceso y que sepa liderar al grupo de personas.

Paso 2

Es importante realizar un listado con temas que se pueden considerar prioritarios para la comunidad y los productores. Con este material, los demás agentes involucrados como extensionistas o representantes de organizaciones sabrán en qué apoyar y cuáles materiales aportar, en caso de contar con ellos. Este aspecto puede realizarse a través de talleres para la definición de demandas tecnológicas y necesidades de la comunidad.

Paso 3

Programar sesiones y reuniones semanales para la transferencia horizontal de conocimientos, implementación de buenas prácticas y vinculación comunitaria para solventar las demandas y carencias de la comunidad.

Paso 4

El CADER se establece en una casa, un salón comunal, en una finca de una familia rural, o en ambos, en donde los aprendizajes que se construyen y comparten son aplicados por las personas integrantes del grupo. En una misma comunidad puede instalarse más de un CADER, esto dependerá del tamaño de la población y del interés de los vecinos.

Paso 5

Las familias que participan en el CADER han encontrado una ruta de cambio hacia su desarrollo y están motivadas para compartir su sabiduría con los vecinos. Es importante para los facilitadores externos y representantes de programas e instituciones, saber apoyar en cada etapa particular, asesorar y brindar alternativas para que los grupos y colectivos alcancen sus objetivos.

Paso 6

El CADER debe siempre buscar opciones para su crecimiento y mejora, debe plantearse una filosofía de auto-sostenibilidad que prepare a la gente, fortaleciendo o formando nuevas competencias, además del aprovechamiento de los recursos y las capacidades existentes.

Paso 7

Procurar hacer relevo de líderes cada cierto tiempo, con el objetivo de que las actividades no se parcialicen solo en un grupo, sino que el liderazgo y el compromiso sean de todos los miembros. Esto contribuye a que se incorporen nuevas perspectivas y variables en el grupo.

Materiales y equipo

1. Libretas
2. Manuales/folletos
3. Fichas
4. Lápiz y lapiceros
5. Pliegos de papel o cartulinas
6. Cinta adhesiva
7. Marcadores permanentes y de pizarra

Consideraciones por tomar en cuenta

1. A través de los CADER se espera el desarrollo de múltiples capacidades, las que a su vez puedan permitir empoderamiento y el cambio de actitudes de las personas, en combinación con la promoción de habilidades y conocimientos. Es un medio para desarrollar nuevas destrezas que permitan la aplicación de nuevas prácticas que se integran a su trabajo diario, su sistema de producción en el campo y a su sistema de vida.

Un esfuerzo coadyuvante para obtener dicha escala, así como el desarrollo de los CADER, es el fortalecimiento del sistema local de extensión rural, con la participación de todos los entes públicos y privados posibles y que están o deban estar comprometidos con el tema.

2. En cuanto al seguimiento, evaluación y sistematización, este debe ser un proceso permanente de retroalimentación que permita establecer cuáles han sido las lecciones aprendidas. Consiste en recolectar y valorar la información, que debe institucionalizarse y sistematizarse, para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas, además de identificar las consecuencias positivas o negativas de las acciones de intervención.

El seguimiento y evaluación no es solo la medición del número de las innovaciones tecnológicas validadas transferidas y adoptadas, sino también el análisis del proceso de fortalecer las competencias de los agricultores, de adaptar y mejorar sus vidas y el manejo de sus sistemas de producción y de los recursos naturales.

3. Es un sistema de participación social en el cual concurren saberes y capacidades locales y externas para encontrar rutas y acciones hacia niveles superiores de vida de la población rural, con base en la autogestión. La integración de planes de grupo constituye el Plan Comunitario (si en una comunidad hay más de un CADER) y la integración de los planes comunitarios representan el Plan Municipal.
4. Un objetivo importante es que cualquier CADER en proceso incipiente de organización, evolucione hacia la conformación de grupos comunitarios autogestionarios y que sean integrados por hombres, mujeres y jóvenes. También se puede dar el otro extremo, el de desarrollar CADER con organizaciones formales autogestionarias, con el fin de su fortalecimiento en función de la autosostenibilidad.

Literatura sugerida

1. Almanza, J. 2002. Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL's): una alternativa de investigación en comunidades campesinas (en línea). La Paz, Bolivia, Fundación PROINPA. Consultado 26 may. 2017. Disponible en <http://www.proinpa.org/tic/pdf/Metodologias%20participativas/Escuelas%20de%20campo%20e%20investigacion/Comites%20de%20investigacion%20agricola%20local%20CIAL.pdf>.
2. CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica). s. f. La equidad en los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (en línea). Ciudad de Guatemala, Guatemala, Oficina Nacional del CATIE en Guatemala. Disponible en <https://www.catie.ac.cr/guatemala/attachments/article/22/carpetta-genero-MAP.pdf>.
3. MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala). 2014. CADER Granados Baja Verapaz una experiencia de éxito (en línea). Ciudad de Guatemala, Guatemala. Consultado 25 mar. 2017. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=0z79bizLgJw>.
4. MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala). 2014. CADER (en línea). Ciudad de Guatemala, Guatemala. Consultado 25 mar. 2017. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=HtQwpDA-tZU>.
5. MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala). 2014. Cuaderno de Extensionistas Buenas prácticas para la extensión rural (en línea). Mixco, Guatemala, FAO. Disponible en <http://www.desaprender.org/>.
6. MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala); DICORER (Dirección de Coordinación Regional Extensión Rural, Guatemala). s. f. Acceso a la información pública: Dirección de Coordinación Regional de Extensión Rural (DICORER)-MAGA. Programas y actividades que se realizan para fomentar el desarrollo de producción en las comunidades rurales de la República de Guatemala (en línea). Disponible en http://web.maga.gob.gt/wp-content/uploads/avances/5_paffec/programa_agricultura_familiar_para_el_fortalecimiento_de_la_economia_campesina.pdf.
7. Novoa, A. 2004. Educación y producción en el desarrollo rural: una innovación metodológica en el caso de Colombia. Bogotá, Colombia, IICA. Disponible en <http://repiica.iica.int/docs/B0082e/B0082e.pdf>.